

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA AMERIKA QO‘SHMA SHTATLARI O‘RTASIDAGI HAMKORLIK ALOQALARINING RIVOJLANISHIDA INVESTITSİYALARNING O‘RNI

Saydullayeva Xadicha Abdunarzullayevna

**Nizomiy nomidagi Toshkent davlat
pedagogika universiteti doktoranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948800>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston va AQShning investitsiya sohasidagi hamkorlik aloqalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: diplomatiya, tashqi siyosat, xalqaro hamkorlik, elchi, mintaqaviy hamkorlik, xalqaro tashkilot, ko‘p tomonlama hamkorlik, xalqaro tashkilot, ikki tomonlama hamkorlik, shartnoma, bitim, kelishuv, nizom, reglament.

BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE UNITED STATES OF AMERICA THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF COOPERATIVE RELATIONS

Saidullayeva Khadicha Abdunarzullayevna

**Tashkent State in the name of Nizomi
Doctoral student of Pedagogical University**

Annotation: This article covers the investment cooperation between Uzbekistan and the USA.

Key words: diplomacy, foreign policy, international cooperation, ambassador, regional cooperation, international organization, multilateral cooperation, international organization, bilateral cooperation, treaty, agreement, agreement, statute, regulation.

O‘zbekistonda AQShning dunyoda taniqli bir qator yirik kompaniyalari faoliyat ko‘rsatmoqda. Xususan, “General Motors” (General Motors) korporatsiyasi ishtirokida yengil avtomobillar uchun dvigatellar ishlab chiqarishga mo‘ljallangan “General Motors Powertrain Uzbekistan” (General Motors Powertrain Uzbekistan) zavodi faoliyat ko‘rsatmoqda. “Boeing” (Boeing) kompaniyasi “O‘zbekiston havo yo‘llari” Milliy aviakompaniyasini zamonaviy avialaynerlar, xususan “Boeing-787-8 Dreamliner” rusumidagi yangi avlod samolyotlari bilan ta‘minlovchi asosiy va doimiy hamkor sanaladi¹.

AQShning O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan boshqa kompaniyalari ichida “Eksxon Mobil” (Exxon mobile), “CNH Industrial” (CNH Industrial), “Koka-Kola” (Coca-cola), “Hyatt” (Hyatt), “Hilton”, “Jon Deere” (John Deere), “Honeyvill” (Honeywell), “Katerpilla” (Caterpillar) va boshqalar ham mavjud. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab O‘zbekiston va AQSh o‘rtasida savdo va iqtisodiy aloqalar ham jadal rivojlanib bordi. AQShning yirik shirkatlari O‘zbekiston bilan yaqindan hamkorlik qilib keldi. Dunyoga mashhur “General Motors” avtomobilsozlik rivojiga katta hissa qo‘shgan. “General Electric” neft-gaz, sog‘liqni saqlash va qayta tiklanadigan energiya yo‘nalishlarida hamkor sanaladi. 1992-yilda Muruntov koni chiqitlaridan minerallashgan massani qayta ishlovchi “Zarafshon – Nyumont” O‘zbekiston-Amerika qo‘shma korxonasi tashkil etildi. Yiliga 13,8 million tonna rudani qayta ishlovchi va qiymati 225 mln dollar bo‘lgan korxonaga atigi 18 oy ichida qurib bitkazildi.

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 26.08.1997-yil, 417-son. <https://lex.uz/docs/1646122>

Xorijiy investitsiyalarni asosan to'g'ridan-to'g'ri mamlakat iqtisodiyotiga jalb qilish maqsadida yaratilgan huquqiy asoslar O'zbekistonda qo'shma korxonalarini ochilishiga shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qildi. Jumladan, mustaqillikning ilk yillarida "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalar to'g'risida"gi (1995-y.)², "Tashqi iqtisodiy faoliyat to'g'risida"gi³, "Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risida"gi (1996-y.)⁴, "Chet el investitsiyalari to'g'risida"gi (1998-y.)⁵, "Chet el investorlari huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qonunlar qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Eksport-import operatsiyalarini tartibga solishdagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi⁶, "O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatini yanada erkinlashtirish to'g'risida"⁷gi (1995-y.) qarorlari qabul qilindi. 2018-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqapo moliya institutlari va donor mamlakatlar ishtirokidagi investitsiya loyihalarini boshqarish mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"⁸gi, "Investitsiya va infratuzilma loyihalarini jadal amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"⁹gi qaror va farmonlari qabul qilindi.

Ushbu normativ hujjatlar tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada erkinlashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlarga xorijiy sheriklar bilan bevosita aloqa o'rnatish, o'z mahsulotini chet elda sotishga ko'proq erkinlik berish, tovarlarni eksport va import qilishga birmuncha imtiyozli tartibni joriy qilishga imkon berdi. Buning natijasida mamlakatimizda chet el investitsiyasi asosida tashkil etilgan korxonalar, zavod va fabrikalar soni yildan-yilga o'sib bordi. Jumladan, chet el investitsiyalari asosida tashkil etilgan korxonalar soni 1997-yilda 1963 tani tashkil etgan bo'lsa, ularning soni 2002-yilda 2000 taga¹⁰, 2007-yilga kelib esa 3597 taga yetdi¹¹. Oxirgi yillarda O'zbekistonda yaratilgan qulay investitsion muhit samarasi o'laroq 2023-yil 1-oktabr holatiga ko'ra, chet el investitsiyasi ishtirokida 12 851 ta korxonalar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, shundan 4 836 tasi qo'shma va 8 015 tasi xorijiy korxonalar¹². 2024-yil 1-iyul holatiga ko'ra, chet el investitsiyasi ishtirokida 13 880 ta korxonalar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, shundan 4 221 tasi qo'shma va 9 659 tasi xorijiy korxonalar hisoblanadi¹³.

O'zbekiston Respublikasining shakllanishi va iqtisodiyotining jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi murakkab sharoitda kechgan va kechmoqda. Respublika o'tish davri qiyinchiliklarini yengib o'tib, global va mintaqaviy tendensiyalarni hisobga olgan holda kelajak uchun samarali modellarni izlamoqda, ularning eng muhimi barqaror rivojlanish yo'lidan

² <https://lex.uz/uz/docs/121884>

³ <https://lex.uz/uz/docs/-400317?ONDATE=01.10.1996>

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/-2046>

⁵ O'zbekistonning yangi qonunlari. 19-son. –T.: Adolat,1998. 532-bet.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 30.09.2003 yildagi 416-son . <https://lex.uz/docs/-246509> (2024)

⁷ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 25.07.1995 yildagi 287-son <https://lex.uz/docs/-523711> (2024)

⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 21.06.2018 yildagi PQ-3796-son <https://lex.uz/ru/docs/-3789653> (2024)

⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 20.06.2018 yildagi PQ-3794-son. <https://lex.uz/docs/-3793839?ONDATE=26.07.2022%2000> (2024)

¹⁰Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak. T.10. – Toshkent: O'zbekiston, 2002. – B. 418.

¹¹ O'zbekistonning yillik statistik to'plami, 2008. – Toshkent, 2009. – B. 355.

¹² <https://namstat.uz/uz/go-mita-yangiliklar/11730-qaysi-sohalarda-chet-el-investitsiyasi-ishtirokidagi-korxonalar-soni-ko-proq>

¹³ <https://www.toshstat.uz/uz/matbuot-markazi/news/11184-qaysi-sohalarda-chet-el-investitsiyasi-ishtirokidagi-korxonalar-soni-ko-proq>

borishga intilishdir. Bu maqsadlar realizatsiya yo'lida dastlab rivojlanishning "o'zbek modeli"¹⁴, so'ngra, 5 yillik dasturlar "Harakatlar strategiyasi"¹⁵ hamda bugungi kundagi ustuvor vazifalarni o'zida belgilagan "Taraqqiyot strategiyasi"¹⁶ ishlab chiqildi. Shu bilan birga, sohalar kesimida 2030-yilga qadar rivojlanish strategiyalari¹⁷ ham belgilandi. O'zbekiston Respublikasi barqaror rivojlanishning milliy jihati, eng avvalo, uning suveren davlat sifatida qaror topishi, ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklar va ekologik taranglikdan tezroq chiqish, aholi turmush darajasini oshirish zarurati bilan belgilanadi. Hozirgi vaqtda mamlakatda amalga oshirilayotgan davlat ilmiy-texnikaviy siyosati ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun uning ilmiy-texnikaviy salohiyatida mavjud sa'y-harakatlarni jamlashga qaratilgan¹⁸.

Iqtisodiyot tarmoqlarining samarali va sifatli faoliyat yuritishi milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishi uchun shart-sharoit yaratish, shuningdek, mamlakat ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur jarayonlarni amalga oshirishda O'zbekistonning investitsiyaviy muhitini yaxshilash, bu borada xorijiy moliya tashkilotlari va rivojlangan davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirish ustuvor ahamiyatga ega. Aynan shunday global hamkorlardan biri sifatida AQShni keltirish mumkin.

Biz ko'rib o'tayotgan davrdagi O'zbekiston-AQSh o'rtasidagi ikki tomonlama investitsiyaviy muhitni tahlil qilishda ikki yirik davrni ajratib ko'rsatish mumkin. Ulardan dastlabkisi bu O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov boshqaruvi davridagi holat (1991-2016) hamda ikkinchi amaldagi Prezident Sh.Mirziyoyev boshqaruvi davridagi holat (2017-yildan hozirgi davrgacha).

¹⁴ Barcha MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib, 1996-yildan boshlab ishlab chiqarish o'sishiga erishib, 2000-yilga kelib, milliy iqtisodiyotning ko'pchilik tarmoqlarida, ayniqsa aholi yashash sharoitining 1990-yil darajasidan yuqori bo'lishiga erishishini ta'minlagan bozor iqtisodiyotiga o'tish va jamiyatni demokratik qayta qurilishining "o'zbek modeli" hisoblanadi. Qarang.: A.Qodirov. Demokratik jamiyat qurilishi "o'zbek modeli"ning tamoyillari va tayanch ustuvor vazifalari // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 1, sentyabr, 2011-y. –B. 1.

¹⁵ Aholi va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish, amaldagi qonunchilik, huquqni qo'llash amaliyoti va ilg'or xorijiy tajribani tahlil qilish, shuningdek keng jamoatchilik muhokamasi natijasida ishlab chiqilgan besh yillik strategik dastur. Qarang.: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. <https://lex.uz/acts/3107036>

¹⁶ Keng jamoatchilik muhokamasi natijasida "Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan quyidagi yettita ustuvor yo'nalishdan iborat 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Qarang.: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022-yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/docs/5841063>;

¹⁷ Qarang.: "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023-yildagi PF-158-son; Toshkent shahrini 2030-yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 26.07.2023-yildagi PF-112-son; 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil iqtisodiyot"ga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.12.2022-yildagi PQ-436-son; O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 07.06.2022-yildagi PQ-273-son; O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6079-son Farmoni). O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.07.2021-yildagi PF-6268-son; Agrar ta'lim tizimining 2030-yilgacha innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.12.2020-yildagi 788-son; Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.10.2020-yildagi PF-6097-son. <https://lex.uz/search/nat?searchtitle=2030>

¹⁸ Асадуллина Н.Р. Развитие интеграционных процессов в инновационной сфере в Республике Узбекистан // Экономический вестник Донбасса. – 2013. – № 2. – С. 42-52.

Mustaqillikning dastlabki yillarida O'zbekiston Respublikasi o'z iqtisodiyotini barpo etish yo'lida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. 90-yillarning birinchi yarmida mamlakat iqtisodiyoti o'tish davridagi qiyinchiliklar hisobiga sekinlik bilan rivojlandi. Respublika yalpi ichki mahsuloti har yili 5 foizga kamaydi, biroq bir muncha vaqt o'tgach, yana o'sishni boshladi. XXI asr boshlarida O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 1990-yildagi ko'rsatkichning qariyb 90 foizini tashkil etdi. Mamlakat rahbariyati oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga katta e'tibor qaratdi. O'zbekiston ma'lum darajada don zaxirasini to'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Paxta monokulturasini ko'lam jihatidan biroz kamaysa-da, lekin asosiy valyuta tushumlari manbasi edi, ya'ni O'zbekiston valyuta tushumining 75 foizini ta'minlab turardi. Mamlakat dunyoda to'rtinchi o'rinni egallagan oltin konlarini o'zlashtirish bo'yicha keng ko'lamli harakat boshlandi. Bugungi kunga qadar Respublika iqtisodiyoti oltin narxining yuqori bo'lishiga bog'liqligini saqlab qolmoqda. Xususan, 2023-yil yanvar-iyul oylari davomida mamlakat umumiy eksportining 37,7 foizi ushu qimmatbaho metall hissasiga to'g'ri kelgan¹⁹.

Respublikada o'rtacha ish haqi oyiga 20 dan 40 dollargacha o'zgarib turardi. Aholining katta qismi qashshoqlik chegarasidan past. Mamlakatda oltinning taxminiy zaxiralari 2,5-3 ming tonnani tashkil qiladi. Bu sohani mamlakatning oldi lokomotiv sohasi sifatida yo'lga qo'yish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilanib, 1992-yilning 16-yanvaridagi O'zbekiston Respublikasi Hukumati bilan "Nyumont Mayning Korporeyshn" firmasi o'rtasidagi "Zarafshon-Nyumont" qo'shma korxonasini tuzish to'g'risida shartnoma bayonnomasiga asoslanib, shuningdek, chet el investitsiyalari va ilg'or texnologiyalarini O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilishni, Muruntov konidagi minerallashgan jins uyumlarini xalq xo'jaligi tasarrufiga jalb qilishni jadallashtirish uchun real asoslarni ta'minlash, oltin qazib chiqarishni ko'paytirish, valyuta tushumlarini tezlashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 17-martdagi 151-sonli qarori qabul qilindi.

O'zbekiston respublika konlarini hamkorlikda o'zlashtirish loyihalarini rad etmaydi, iqtisodiy foydani oshirish maqsadida investorlar bilan bosh shartnomalar tuzishga rozi emas. O'zbek oltini jahon bozorida O'zbekiston taklif qilayotgan kam sonli tovarlardan biridir. O'zbekiston hukumati oltin qazilma boyliklari ustidan nazorat davlat qo'lida qolishi kerak, deb hisoblaydi, chunki bu, o'z navbatida, ushbu konlarni o'zlashtirish bo'yicha kengroq huquqlarga ega bo'lishni xohlovchi xorijiy investorlarning talablarga ko'proq rioya etishini ta'minlaydi va bu, mamlakat rahbariyatining fikricha, haqiqatda muhim omil bo'lib, bu qonunbuzilish holati emas. Bu richag o'z navbatida turli o'rinlarda ko'p marotaba qo'llanilganligi ham sir emas. Ushbu yirik qo'shma loyiha 2007-yilga kelib o'z faoliyatini to'xtatdi. Bunga asosiy sabab sifatida korxonaning 48 mln AQSh dollari miqdorida soliqlarni to'lamaganligi hamda ushbu ish bo'yicha Sud qarori va kompaniya vakillar hamda O'zbekiston hukumatining o'zaro kelishuviga binoan, xorijiy kompaniyaning 80 mln AQSh dollarlik aktivlari (o'sha davrdagi bozor qiymatidan taxminan 14 mln AQSh dollariga past) NKMK ga o'tkazib berildi²⁰.

Toshkent va Farg'ona viloyatlari O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan eng muhim hududlari hisoblanadi. Ayni paytda Farg'ona vodiysi O'zbekistonning eng zich joylashgan hududi bo'lib, uning asosiy mashg'uloti qishloq xo'jaligidir. MDH tashkil topishi va Hindiston, Pokiston,

¹⁹ O'zbekiston oltin eksportini 5,64 mlrd dollarga yetkazdi. Bu butun 2022-yildagidan ko'p // [Gazeta.uz. https://www.gazeta.uz/uz/2023/08/22/trade/](https://www.gazeta.uz/uz/2023/08/22/trade/)

²⁰ Власти Узбекистана и американский золотопроизводитель Newmont прекращают судебные разбирательства // [regnum.ru. https://regnum.ru/news/861168#!](https://regnum.ru/news/861168#!)

Turkiyadan arzonroq paxtaning Hamdo'stlik bozoriga chiqishi bilan raqobatga dosh bera olmagan o'zbek paxtasi omborlarda bekor turib, katta iqtisodiy xarajatlarga sabab bo'ldi. Respublika iqtisodiyotining agrar xarakterga ega ekanligini hisobga olsak, raqobat qishloq aholisiga qanchalik og'ir ta'sir qilganini tasavvur qilish qiyin emas edi. Aholi o'sishining yuqori sur'atlari, ayniqsa O'zbekistonning qishloq joylarida bu manzarani yanada xiralashtirdi. Mustaqillik davridan boshlab o'zbek davlati oldiga iqtisodiy rivojlanishning mos modelini topish vazifasi qo'yildi. I. Karimov iqtisodchi sifatida mamlakatni qishloq xo'jaligidan sanoat rivojlangan davlatga aylantirishga qaror qildi. I. Karimov o'z resurslariga e'tibor qaratishga, iloji bo'lsa, importni almashtirishga harakat qildi. Ilgari respublikada xususiy sektor mavjud bo'lmagani uchun davlatning o'zi O'zbekistonning asosiy sarmoyadoriga aylanishga majbur bo'ldi, buning ustiga, barcha dastak va zaxiralarni ataylab o'z qo'lida to'pladi. Xususiy iqtisodiy tashabbus, kapitalning erkin eksporti va importi maqsadli ravishda cheklandi. Ba'zan bu holat sun'iy ravishda tashkil etilib, yil yakuniga borib tashqi savdo ijobiy saldogga ega bo'lishi uchun ham bu harakat amalga oshirildi. Shunday qilib, iqtisodiyotning asosini tashkil etuvchi sanoat, tabiiy resurslarni qazib olish va qayta ishlash, elektr energetikasi, bank sektori sovet davridagidek davlat nazoratida bo'lib qoldi²¹.

O'zbekiston xalqaro munosabatlarni rivojlantirishning o'ziga xos modelini amalga oshirishga urinishda davom etmoqda, bunda birinchi navbatda O'zbekistonning o'ziga, Qozog'iston va Qirg'izistonga e'tibor qaratilmoqda.

2014-yilning dekabr oyida respublikaning iqtisodiy ahvoli haqida I. Karimov quyidagilarni ta'kidlagan edi: "Ba'zan tasavvur qilish qiyinki, mustaqillik yillarida, yengib o'tish kerak bo'lgan ulkan qiyinchilik va muammolarga qaramay, O'zbekiston iqtisodi qariyb 5 barobar o'sdi, aholi jon boshiga o'rtacha daromad 8,7 baravarga oshdi, shu davrda mamlakat aholisi soni esa 1,5 barobar oshdi va 2015-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 31,5 million kishini tashkil etadi"²².

2022-yilning birinchi yarimida o'zaro tovar aylanmasining 31 foizga o'sgani va bu ko'rsatkich 247,5 million dollarga yetgani qayd etildi. So'nggi bir necha yil ichida O'zbekistonda Amerika kapitali asosida tashkil topgan korxonalar soni ikki baravar ko'payib, 315 tani tashkil etdi²³. Amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli O'zbekiston xalqaro investitsiya doiralari, jumladan, Amerika investorlari o'rtasida sarmoya kiritish uchun jozibador manzilga aylandi. Bugungi kunda O'zbekistonda AQShning 300 ta kompaniyasi faoliyat yuritmoqda, bu 2017 yildagi ko'rsatkichdan ikki baravar ko'pdir.

Huquqiy asoslarning yaratilishi mamlakatimizga amerika investiyalari oqimining ko'payishiga, qo'shma korxonalar soni va savdo aylanmasining oshishiga olib keldi. Zarafshon Nyumont, Coca Cola, Chevrolet korxonalari, shuningdek neft-gaz va bank sohasi vakillari yirik investitsiyalar olib kirishdi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023. 112-b.

²¹ Lord Montague. (2005). Economic Growth in Uzbekistan: Sources and Potential. – P.13-18.

²² Исаев Т. К 2015 году в Узбекистане уже будет проживать 31.5 млн. человек // Сайт агентства новостей «Подробно». <http://podrobno.uz/cat/obchestvo/uzbekistan->

²³ O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi o'zaro tovar aylanmasi 31 foizga o'sgan // uza.uz. https://uza.uz/uz/posts/uzbekiston-va-aqsh-ortasidagi-ozaro-tovar-aylanmasi-31-foizga-osgan_397844

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 75-sessiyasida so'zlagan nutqini o'rganish va keng jamoatchilik o'rtasida targ'ib qilish bo'yicha o'quv qo'llanma. – Toshkent: Ma'naviyat, 2021. – B.30.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. <https://lex.uz/acts/3107036>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/docs/5841063>
5. Алимов А. Внешнеэкономическая деятельность Республики Узбекистан: взгляд в будущее. – Ташкент: Узбекистан, 1992. – 70 с.
6. Юлдашев М.Ш. Хронология Американо-Узбекских отношений 1992-2012. – Т.: “Niso poligraf”, 2012.
7. Shukurzoda M. AQSh-O'zbekiston hamkorligi fakt va raqamlarda. 1992-2016. – Т.: Niso-Roligraf, 2016.
8. Шарапова С.Ш. Внешняя политика Республики Узбекистан: культурно-исторический и социальный факторы. – Тошкент: Адолат, 2000.
9. Нуриддинов Э.З. Международное сотрудничество Республика Узбекистана со странами Европы. – Тошкент: Чулпон, 2002.
10. Ajeronok I. D., Denishik N. A. Sistema obrazovaniya Respubliki Belarus v sifrax / Uchrejdeniye «Glavniy informatsionno-analiticheskiy sentr Ministerstva obrazovaniya Respubliki Belarus»: Statisticheskiy sbornik. – Minsk, 2019. – 51 s.
11. Jonson L. Russia and Central Asia: A new web of relations. — L.: RIIA, 1998. — X, 78 p
12. Бжезинский Збигнев. Великая шахматная доска (Господство Америки и его геостратегические императивы).1998. Электронная библиотека RoyalLib
13. A.Sait Sönmez. The Effects of Security Problems on the USA- Uzbekistan Relations. Alternatives turkish journal of international relations. Vol. 11, No. 3, Fall 2012.